

**Οργάνωση Μαθησιακού Πλαισίου Μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
με τη Χρήση του Γλωσσικού Προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ**

**Ηλίας Βασιλείου, Adjunct Lecturer, College for Humanistic Sciences-ICPS,
University of Lancashire**

Περίληψη

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν νευροαναπτυξιακές διαταραχές που επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική επικοινωνία, τη γλωσσική ανάπτυξη και τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Πολλοί μαθητές με ΔΑΦ εμφανίζουν περιορισμένη ανάπτυξη προφορικού λόγου ή δυσκολίες κατανόησης λεκτικών οδηγιών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τα συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας (Augmentative and Alternative Communication – AAC) αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της επικοινωνίας και της μαθησιακής συμμετοχής των μαθητών αυτών. Το γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ συνδυάζει σύμβολα, χειρομορφές και προφορικό λόγο, δημιουργώντας ένα πολυτροπικό σύστημα επικοινωνίας που διευκολύνει την κατανόηση και την έκφραση. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση της συμβολής του προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ στην οργάνωση του μαθησιακού πλαισίου για μαθητές με ΔΑΦ. Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία εξετάζονται οι θεωρητικές βάσεις του προγράμματος, οι τρόποι ενσωμάτωσής του στο σχολικό περιβάλλον και οι επιδράσεις του στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και μαθησιακών δεξιοτήτων. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συστηματική χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ μπορεί να ενισχύσει τη γλωσσική κατανόηση, να μειώσει την απογοήτευση που σχετίζεται με τις επικοινωνιακές δυσκολίες και να υποστηρίξει τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Λέξεις-κλειδιά: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ΜΑΚΑΤΟΝ, εναλλακτική επικοινωνία, συμπεριληπτική εκπαίδευση, μαθησιακό περιβάλλον

1. Εισαγωγή

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν ένα φάσμα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και

αλληλεπίδραση, καθώς και από περιορισμένα και επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς (American Psychiatric Association, 2022). Οι δυσκολίες στην επικοινωνία αποτελούν ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά της διαταραχής, καθώς επηρεάζουν την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν κοινωνικά σήματα, να εκφράζουν ανάγκες και συναισθήματα και να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Lord et al., 2020). Η ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό. Ορισμένα παιδιά εμφανίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, ενώ άλλα μπορεί να αναπτύξουν λεξιλόγιο αλλά να δυσκολεύονται στη λειτουργική χρήση της γλώσσας σε κοινωνικά πλαίσια (Tager-Flusberg, 2016). Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές με αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, στην επεξεργασία σύνθετων λεκτικών οδηγιών και στη διατήρηση αμοιβαίας επικοινωνίας (Paul, Norbury & Gosse, 2018).

Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν οι μαθητές δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τις οδηγίες του εκπαιδευτικού ή να εκφράσουν τις ανάγκες τους, συχνά εμφανίζονται συμπεριφορές απογοήτευσης ή αποφυγής της μάθησης (Odom et al., 2018). Για τον λόγο αυτό η εκπαιδευτική πρακτική στην Ειδική Αγωγή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη στρατηγικών που υποστηρίζουν την επικοινωνία και τη συμμετοχή των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Τα συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας (AAC) αποτελούν ένα σημαντικό μέσο υποστήριξης των μαθητών με επικοινωνιακές δυσκολίες. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση συμβόλων, εικόνων, χειρομορφών ή τεχνολογικών εργαλείων που επιτρέπουν στους μαθητές να επικοινωνούν ακόμη και όταν η προφορική γλώσσα είναι περιορισμένη (Beukelman & Light, 2020). Ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα AAC είναι το πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ, το οποίο συνδυάζει την προφορική γλώσσα με χειρομορφές και γραφικά σύμβολα.

Το ΜΑΚΑΤΟΝ έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε παιδιά με αυτισμό, νοητική αναπηρία και γλωσσικές διαταραχές, καθώς προσφέρει ένα πολυαισθητηριακό σύστημα επικοινωνίας που διευκολύνει τη γλωσσική κατανόηση (Walker, 2019). Η χρήση του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός δομημένου μαθησιακού πλαισίου που υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συμμετοχή των μαθητών με ΔΑΦ.

2. Θεωρητικό πλαίσιο

Η επικοινωνία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, η γλώσσα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο σκέψης και μάθησης, καθώς επιτρέπει στο άτομο να οργανώνει την εμπειρία του και να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον (Vygotsky, 1978). Όταν η ανάπτυξη της γλώσσας παρουσιάζει δυσκολίες, η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά. Στην περίπτωση των μαθητών με αυτισμό, η επεξεργασία της γλώσσας συχνά συνοδεύεται από δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση και στην ερμηνεία των επικοινωνιακών προθέσεων των άλλων (Frith & Happé, 2015). Η θεωρία της «κεντρικής συνοχής» υποστηρίζει ότι τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να επεξεργαστούν πληροφορίες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γεγονός που επηρεάζει την κατανόηση του λόγου και των κοινωνικών καταστάσεων (Happé & Frith, 2006).

Η χρήση οπτικών και κινητικών στοιχείων στη διδασκαλία μπορεί να διευκολύνει την επεξεργασία της πληροφορίας από τους μαθητές με ΔΑΦ. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές αυτοί ανταποκρίνονται καλύτερα σε οπτικά ερεθίσματα, όπως εικόνες, σύμβολα και χειρονομίες, σε σύγκριση με την αποκλειστική χρήση προφορικών οδηγιών (Ganz et al., 2014). Η αξιοποίηση οπτικών υποστηρικτικών μέσων αποτελεί βασική αρχή πολλών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τον αυτισμό, όπως το πρόγραμμα TEACCH και τα οπτικά προγράμματα δραστηριοτήτων (Mesibon & Shea, 2010). Σε αυτό το πλαίσιο, τα συστήματα AAC μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ της κατανόησης και της έκφρασης. Η χρήση συμβόλων και χειρομορφών ενισχύει τη μνήμη και την κατανόηση της γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους μαθητές να επικοινωνούν ακόμη και όταν η προφορική τους έκφραση είναι περιορισμένη (Beukelman & Light, 2020).

3. Το πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ

Το πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1970 από τη Margaret Walker και τους συνεργάτες της, με σκοπό την υποστήριξη ατόμων με γλωσσικές και επικοινωνιακές δυσκολίες (Walker, 2019). Το πρόγραμμα βασίζεται στη χρήση χειρομορφών που προέρχονται από τη νοηματική γλώσσα, σε συνδυασμό με γραφικά σύμβολα και προφορικό λόγο. Η φιλοσοφία του ΜΑΚΑΤΟΝ βασίζεται στην πολυτροπική επικοινωνία.

Οι λέξεις παρουσιάζονται ταυτόχρονα μέσω προφορικής έκφρασης, χειρομορφών και συμβόλων, επιτρέποντας στους μαθητές να επεξεργαστούν την πληροφορία μέσω πολλαπλών αισθητηριακών καναλιών. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει τη μνήμη και την κατανόηση, ιδιαίτερα σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επεξεργασίας προφορικού λόγου (Grove & Walker, 1990). Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ πραγματοποιείται με σταδιακό τρόπο. Οι μαθητές μαθαίνουν αρχικά βασικές λέξεις που σχετίζονται με καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες, ενώ στη συνέχεια εισάγονται πιο σύνθετες έννοιες. Η επανάληψη και η καθημερινή χρήση των συμβόλων και των χειρομορφών ενισχύουν την εμπέδωση του λεξιλογίου (Walker, 2019). Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατανόησης της γλώσσας και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό (Goldbart & Caton, 2010). Επιπλέον, η δυνατότητα έκφρασης μέσω συμβόλων ή χειρομορφών μειώνει την απογοήτευση που συχνά βιώνουν οι μαθητές όταν δεν μπορούν να εκφραστούν λεκτικά.

4. Οργάνωση μαθησιακού πλαισίου

Η αποτελεσματική χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ στο σχολικό περιβάλλον προϋποθέτει τη δημιουργία ενός οργανωμένου και προβλέψιμου μαθησιακού πλαισίου. Οι μαθητές με ΔΑΦ συχνά ανταποκρίνονται καλύτερα σε δομημένα περιβάλλοντα μάθησης, όπου οι δραστηριότητες παρουσιάζονται με σαφήνεια και συνέπεια (Mesibov & Shea, 2010). Η ενσωμάτωση συμβόλων ΜΑΚΑΤΟΝ στο καθημερινό πρόγραμμα της τάξης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σειρά των δραστηριοτήτων και να προβλέψουν τις επόμενες ενέργειες. Για παράδειγμα, τα οπτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν σύμβολα μπορούν να παρουσιάζουν τις δραστηριότητες της ημέρας, όπως το μάθημα, το διάλειμμα ή το παιχνίδι. Η χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ στη διδασκαλία δεν περιορίζεται στη γλωσσική ανάπτυξη, αλλά μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Στο μάθημα της γλώσσας, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν σύμβολα για την κατανόηση ιστοριών ή οδηγιών. Στα μαθηματικά, τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση εννοιών όπως οι αριθμοί ή οι ποσότητες. Παράλληλα, η χρήση χειρομορφών μπορεί να διευκολύνει τη συμμετοχή των μαθητών σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσα στην τάξη.

Η συστηματική εφαρμογή του προγράμματος απαιτεί συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, λογοθεραπευτών και οικογένειας. Η συνέπεια στη χρήση των συμβόλων και των χειρομορφών τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης (Goldbart & Caton, 2010).

5. Οφέλη της χρήσης του ΜΑΚΑΤΟΝ

Η διεθνής βιβλιογραφία αναδεικνύει σημαντικά οφέλη από τη χρήση του προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ στην εκπαίδευση μαθητών με αυτισμό. Η χρήση χειρομορφών και συμβόλων διευκολύνει την κατανόηση του λόγου και υποστηρίζει την ανάπτυξη λεξιλογίου (Walker, 2019). Επιπλέον, η δυνατότητα εναλλακτικής έκφρασης συμβάλλει στη μείωση της απογοήτευσης που συχνά συνοδεύει τις επικοινωνιακές δυσκολίες. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα συστήματα AAC μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργική επικοινωνία και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μαθητών σε κοινωνικές δραστηριότητες (Ganz et al., 2014). Παράλληλα, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλει στη μείωση προβληματικών συμπεριφορών που σχετίζονται με την αδυναμία έκφρασης αναγκών ή συναισθημάτων (Odom et al., 2018). Η χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ μπορεί επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς δημιουργεί ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας μέσα στην τάξη. Η δυνατότητα κατανόησης και έκφρασης μέσω πολλαπλών μορφών επικοινωνίας ενισχύει την αυτονομία των μαθητών και υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

6. Συμπεράσματα

Η εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος απαιτεί την ανάπτυξη προσαρμοσμένων διδακτικών προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες τους. Η χρήση εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της γλωσσικής ανάπτυξης και της συμμετοχής των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ, μέσω του συνδυασμού προφορικού λόγου, χειρομορφών και συμβόλων, προσφέρει ένα αποτελεσματικό μέσο υποστήριξης της επικοινωνίας των μαθητών με αυτισμό. Η ενσωμάτωσή του στο μαθησιακό πλαίσιο μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση, να υποστηρίξει την ανάπτυξη λεξιλογίου και να διευκολύνει τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Με τη συστηματική χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ, το σχολικό περιβάλλον μπορεί να μετατραπεί σε ένα πιο προσβάσιμο και συμπεριληπτικό πλαίσιο μάθησης για τους μαθητές με ΔΑΦ.

Βιβλιογραφία

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- Beukelman, D. R., & Light, J. C. (2020). *Augmentative and Alternative Communication: Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs* (5th ed.). Paul H. Brookes Publishing.
- Frith, U., & Happé, F. (2015). Autism spectrum disorder. *Current Biology*, 25(19), R786–R790. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.07.055>
- Ganz, J. B., Mason, R. A., Goodwyn, F. D., Boles, M. B., Heath, A. K., & Davis, J. L. (2014). Interaction of participant characteristics and type of AAC with individuals with autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 8(11), 1495–1505. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2014.07.012>
- Goldbart, J., & Caton, S. (2010). Communication and people with the most complex needs: What works and why this is essential. *Research in Developmental Disabilities*, 31(2), 309–318. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2009.09.007>
- Grove, N., & Walker, M. (1990). The Makaton vocabulary: Using manual signs and graphic symbols to develop interpersonal communication. *Augmentative and Alternative Communication*, 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.1080/07434619012331275284>
- Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36(1), 5–25. <https://doi.org/10.1007/s10803-005-0039-0>
- Lord, C., Brugha, T., Charman, T., Cusack, J., et al. (2020). Autism spectrum disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 6, 5. <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4>
- Mesibov, G. B., & Shea, V. (2010). The TEACCH program in autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(5), 570–579. <https://doi.org/10.1007/s10803-009-0900-7>
- Odom, S. L., Thompson, J. L., Hedges, S., Boyd, B. A., Dykstra, J. R., Duda, M. A., et al. (2018). Technology-aided interventions and instruction for adolescents with autism

spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(12), 3805–3819. <https://doi.org/10.1007/s10803-017-3389-7>

Paul, R., Norbury, C. F., & Gosse, C. (2018). *Language Disorders from Infancy through Adolescence* (5th ed.). Elsevier.

Tager-Flusberg, H. (2016). Risk factors associated with language in autism spectrum disorder: Clues to underlying mechanisms. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 57(3), 258–270. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12472>

Walker, M. (2019). *The Makaton Language Programme*. The Makaton Charity.

ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επικοινωνίας & Λόγου

Με την υποστήριξη του
ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ICPS

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό
Συμπόσιο ΜΑΚΑΤΟΝ
ΜΑΚΑΤΟΝ: Πέρα από
Σύμβολα και Νοήματα

Κυριακή 25 Μαΐου 2025 | Αθήνα

Τίτλος e-posters με 5λεπτη προφορική παρουσίαση μέχρι 17/3/2025
Εγγραφές μέχρι 9/5/2025

Αιτήσεις/ Επικοινωνία μέσω του επίσημου site www.makatonhellas.gr

Τόπος διεξαγωγής : Αμφιθέατρο ICPS College | Ηλία Ηλιού 81, Αθήνα

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή
Ν. Καραμπούλα, Φ. Καντάκου, Ε. Κυβρακίδου, Κ. Παπαρίζος, Ι. Τσάτσικα

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο ΜΑΚΑΤΟΝ

ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επικοινωνίας & Λόγου

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο ΜΑΚΑΤΟΝ

ΜΑΚΑΤΟΝ: Πέρα από Σύμβολα και Νοήματα

Κυριακή 25 Μαΐου 2025 | Αθήνα
Πρόγραμμα Συμποσίου

Ενταξη

9.00-9.30 Προέλευση
9.30-10.00 Χαιρετισμοί
Κωνσταντίνος Παππάς, Πρόεδρος του Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS.
Στάθης Τριανταφύλλου, Ψυχολόγος, Πρόεδρος ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ.

Γλώσσα και τα χαρακτηριστικά του ΜΑΚΑΤΟΝ.

Συντονιστής: Ηλίας Σαματζόγλου, Λογοθεραπευτής, Περιφερειακός εκπαιδευτής ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas.
10.00 - 10.30 Κατανόησης τη Γλωσσική Ανάπτυξη: Η θέση του Γλωσσικού Προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ.
Πάνης Βαγιανόπουλος, Λογοπεδικός, PhD, Senior εκπαιδευτής ΜΑΚΑΤΟΝ.

10.30 - 11.00 Γλωσσική Ενίσχυση στην Παιδική Ηλικία μέσω της Αξιοποίησης των Νοημάτων: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές (Zoom).
Δρ. Έλενα Θεοδώρου, PhD, MSc, SLT, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογοθεραπείας, ΤΕΠΑΚ Περιφερειακή Εκπαιδευτρια ΜΑΚΑΤΟΝ, Εκπαιδευτής ΜΑΚΑΤΟΝ Κύπρου.

11.0-11.30 Χειρονομίες, νοήματα και πρώτες λέξεις: Η μετάβαση από την επικοινωνία στη γλώσσα.
Φωτεινή Καντάκου, Φιλολόγος, Λογοπεδικός MSc., Περιφερειακή εκπαιδευτρια ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas.
11.30-12.00 Τα σύμβολα στο γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ: μια ολιστική θεώρηση της χρήσης τους.
Νατάσσα Καραμπούλα, Λογοθεραπεύτρια, M.Ed, Περιφερειακή εκπαιδευτρια ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas.

12.00-12.20 Διάλεξη-Καφέ
Προβολή e posters

Εφαρμογές σε ειδικούς πληθυσμούς

Συντονιστής: Σοφία Κουκουβίνου, Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Senior ΜΑΚΑΤΟΝ Tutor, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas.

12.20-12.50 Εκεί που τα νοήματα γίνονται γέφυρες... Ανάπτυξη & Ενίσχυση επικοινωνίας παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες και αναπηρία όρασης ή τυφλωκώφωση
Δρ. Μαρία Παπαζαφείρη, Διδάκτορας, Μεταδιδασκτορικό στην αναπηρία όρασης & πολλαπλές αναπηρίες/τυφλωκώφωση, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

12.50-13.10 Οργάνωση του μαθησιακού πλαισίου μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος με τις αρχές του Γλωσσικού Προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ
Ηλίας Βασιλείου, PhD, Adjunct Lecturer, College for Humanistic Studies- ICPS, University of Central Lancashire.

13.10-13.25 Χρήση του Γλωσσικού Προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ σε ένα Κέντρο Δημεύσεως Ημερήσιας Φροντίδας: "Να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στην επικοινωνία!"
Έρη Καρβέλη, Λογοθεραπεύτρια, Τοπική εκπαιδευτρια ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas.

13.05-13.20 Κλινική εφαρμογή του ΜΑΚΑΤΟΝ για την υποστήριξη του αφηγήματος σε παιδί με γλωσσική διαταραχή.
Ειρήνη Πατρώπου, Λογοθεραπεύτρια.

13.20-13.35 Εφαρμογή του γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ σε ενήλικα με ΑΕΕ: μια γέφυρα στην επικοινωνία.
Κατερίνα Αγαπίου, MSc Λογοπεδικός.

13.35-13.45 (video) Οι γονείς μιλούν για το ΜΑΚΑΤΟΝ - Συζήτηση

13.45-14.30 Διάλεξη-Ελαφρύ γεύμα
Προβολή e posters

Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Συντονιστής: Ιωάννα Τσάτσικα, Λογοπεδικός, MSc, Περιφερειακή εκπαιδευτρια ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas.

14.30 - 15.30 Situation in France.
Caroline Guillemain, Director and Patrice Morin, President of ΜΑΚΑΤΟΝ France

The renewal of our Vocabulary.
Judith Labouvenrie, ΜΑΚΑΤΟΝ Tutor & AAC Expert and Solène Labastrou, ΜΑΚΑΤΟΝ Tutor.

15.30 - 16.00 ΜΑΚΑΤΟΝ Matters: Updates, Reach & Everyday Use
Zanna Finnelly, Director of the ΜΑΚΑΤΟΝ Language Programme at the ΜΑΚΑΤΟΝ Charity.

16.00-16.15 ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas: Εξελίξεις κ Προσαρμογές, 20 χρόνια μετά.
Σοφία Κουκουβίνου, Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Senior ΜΑΚΑΤΟΝ Tutor, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas.

16.15-16.30 Οι συνεργασίες του ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas με άλλες ομάδες επαγγελματιών: έργα, αποτελέσματα και προοπτικές.
Κωνσταντίνος Α. Παπαρίζος, Λογοθεραπευτής, MSc, Τοπικός Εκπαιδευτής ΜΑΚΑΤΟΝ Hellas.

16.30-17.00 Συζήτηση - Κλείσιμο Συμποσίου

Κυριακή, 25/5/2025, Αθήνα, College for Humanistic Studies- ICPS